

FIZIKA FANIDA MURAKKAB JARAYONLARNI VIZUAL MODELLASHTIRISH ASOSIDA O‘QITISH

Muxamedaminova Lola Mannapovna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU fizika kafedrası katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur tezis fizika fanida murakkab va mavhum jarayonlarni o‘qitishda vizual modellashtirish metodidan foydalanish masalasiga bag‘ishlangan. Xususan, tebranishlar mavzusi misolida grafiklar, sxemalar va animatsiyalar yordamida fizik jarayonlarning mazmunini ochib berish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotda vizual modellashtirishning o‘quvchilarning mavzuni tushunish darajasini oshirishdagi ahamiyati asoslab berilgan. Ushbu metod o‘quvchilarning vizual tafakkurini rivojlantirishi, murakkab tushunchalarni osonroq o‘zlashtirishga yordam berishi hamda bilimlarning mustahkamlanishiga xizmat qilishi ko‘rsatib berilgan. Vizual modellashtirishdan fizika darslarida samarali foydalanish ta‘lim sifatini oshirishda muhim omil hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: vizual modellashtirish, mexanik tebranishlar, grafiklar, fizik jarayonlar, fizika o‘qitish metodikasi.

Zamonaviy ta‘lim tizimida fizika fanini o‘qitishda murakkab jarayon va tushunchalarni o‘quvchilarga tushunarli tarzda yetkazish dolzarb metodik muammolardan biri hisoblanadi. Fizik hodisalarning ko‘pchiligi mavhum xarakterga ega bo‘lib, ularni faqat matematik formulalar asosida tushuntirish o‘quvchilarda mavzuni chuqur anglashni qiyinlashtiradi. Ayniqsa, mexanik tebranishlar, rezonans va faza kabi tushunchalar o‘quvchilar tomonidan murakkab o‘zlashtiriladi.

An‘anaviy o‘qitish usullarida formulaviy yondashuv ustun bo‘lib, bu holat o‘quvchilarning fizik jarayonlarni tasavvur qilishiga to‘sqinlik qiladi. Shu sababli fizika darslarida vizual modellashtirish asosidagi zamonaviy pedagogik yondashuvlarni qo‘llash zarurati yuzaga keladi[1]. Vizual modellar orqali fizik jarayonlarning mohiyatini ko‘rsatish o‘quvchilarning fanga bo‘lgan qiziqishini oshirish va bilimlarni mustahkamlash imkonini beradi.

Fizika fanida murakkab jarayonlarni vizual modellashtirish asosida o‘qitishning samaradorligini tebranishlar mavzusi misolida tahlil qilishdan iborat.

Vizual modellashtirish — bu fizik jarayon va hodisalarni grafiklar, sxemalar, diagrammalar hamda animatsiyalar yordamida ifodalashga asoslangan metod bo‘lib, u o‘quvchilarning vizual idrokini faollashtiradi. Ushbu metod ayniqsa mexanik tebranishlar mavzusini o‘qitishda samarali hisoblanadi, chunki tebranish jarayonlari vaqt bo‘yicha o‘zgaruvchi kattaliklar orqali tavsiflanadi[2-3].

Mexanik tebranishlarni o‘rganishda siljish–vaqt, tezlik–vaqt grafiklaridan foydalanish amplituda, davr va faza tushunchalarini aniqroq tushuntirish imkonini beradi. Grafik modellar yordamida o‘quvchilar tebranish jarayonining dinamik xarakterini ko‘rib, uning real fizik mazmunini anglaydilar. Masalan, sinusoidal grafik orqali amplituda jismning muvozanat holatidan maksimal og‘ishi sifatida vizual namoyon bo‘ladi.

Vizual modellashtirishning yana bir muhim jihati — sxematik tasvirlar va analogiyalardan foydalanishdir. Prujinali mayatnik yoki matematik mayatnik sxemalari yordamida tebranish kuchlari va energiya almashinuvi tushuntiriladi. Shuningdek, kompyuter animatsiyalari orqali tebranish jarayonining vaqt bo‘yicha rivojlanishini kuzatish o‘quvchilarning mavzuga bo‘lgan qiziqishini oshiradi.

Ko‘rsatkichlar	An‘anaviy o‘qitish	Vizual modellashtirish asosida	
Mavzuni tushunish darajasi	O‘rtacha	Yuqori	
Amplituda tushunchasini anglash	Qiyin	Oson	
Faza va jarayonni tasavvur qilish	Past	Yuqori	
Vizual idrok		Cheklangan	Kuchli
Mustaqil tahlil ko‘nikmasi		Kam	Rivojlangan
Fanga qiziqish		O‘rtacha	Yuqori

Mazkur metod o'quvchilarda mustaqil tahlil qilish ko'nikmalarini rivojlantirib, fizik jarayonlar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlashga yordam beradi. Vizual modellashtirish orqali o'rganilgan bilimlar keyingi mavzularni o'zlashtirish uchun mustahkam asos yaratadi[5-6].

Fizika fanida murakkab jarayonlarni vizual modellashtirish asosida o'qitish ta'lim samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Tebranishlar mavzusi misolida grafiklar, sxemalar va animatsiyalardan foydalanish o'quvchilarning mavzuni chuqurroq va ongli ravishda o'zlashtirishga xizmat qiladi. Ushbu metod o'quvchilarning vizual tafakkurini rivojlantirib, mavhum tushunchalarni real fizik jarayonlar sifatida tasavvur qilish imkonini beradi.

Vizual modellashtirish metodini fizika darslarida keng qo'llash o'quvchilarning fanga bo'lgan qiziqishini oshirish, nazariy bilimlarni amaliy ko'nikmalar bilan uyg'unlashtirish hamda murakkab mavzularni o'zlashtirishni yengillashtirishga yordam beradi. Shu sababli ushbu metodni umumta'lim maktablari va o'rta maxsus ta'lim muassasalarida fizika fanini o'qitishda samarali pedagogik yondashuv sifatida tavsiya etish mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. To'raev, B. A., & Xolmurodov, A. S. (2019). *Umumiy fizika kursi: Mexanika*. Toshkent: O'qituvchi.
2. Yo'ldoshev, K. T. (2020). Fizika fanini o'qitishda vizual modellashtirish metodlarining ahamiyati. *Pedagogik ta'lim*, 4(2), 58–62.
3. Rahimov, M. R., & Qodirov, S. M. (2021). Fizika darslarida murakkab jarayonlarni o'qitishda zamonaviy yondashuvlar. *Ta'lim va innovatsion texnologiyalar*, 3(1), 41–46.
4. Halliday, D., Resnick, R., & Walker, J. (2014). *Fundamentals of physics* (10th ed.). Hoboken, NJ: Wiley.
5. Serway, R. A., & Jewett, J. W. (2018). *Physics for scientists and engineers* (9th ed.). Boston, MA: Cengage Learning.
6. McDermott, L. C., Shaffer, P. S., & Constantinou, C. P. (2000). Preparing teachers to teach physics and physical science by inquiry. *Physics Education*, 35(6), 411–416. <https://doi.org/10.1088/0031-9120/35/6/306>